

ISITISH UCHUN VODOROD GENERATORIDAN FOYDALANISH

Djurayev Xushvaqt Urazdavlyatovich
**Islom Abdug'aniyevich Karimov nomidagi
 Toshkent davlat texnika Universiteti
 "Energetika muxandisligi" fakulteti magistr**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190556>

Texnologiyaning rivojlanishi klassik yog'och pechkalarni qozon agregatlari bilan almashtirishga olib keldi. Yonilg'i sifatida o'tin va ko'mirdan tashqari gaz, neft, dizel yoqilg'isi va hatto elektr energiyasi ishlatila boshlandi. Yaqinda avtonom isitish tizimlari uchun energiya qo'shimcha ravishda quyosh panellari va geotermal qurilmalar yordamida qo'lga kiritildi. Vodorodning bitmas-tuganmas energiya manbai ekanligini hisobga olsak, ekologik toza yoqilg'i ishlab chiqarish uchun o'z qo'llaringiz bilan vodorod generatorini yig'ishga harakat qilishingiz mumkin.

Qurilma qanday ishlaydi

Isitish uchun vodorod generatori istiqbolli rivojlanish hisoblanadi, chunki oddiy suvdan yuqori kaloriyalı yoqilg'ini olish mumkin. Asosiy vazifa toza vodorodni eng oddiy va arzon usulda olishdir.

Vodorod ishlab chiqarish

Ushbu maqsadlar uchun an'anaviy ravishda elektroliz usuli qo'llaniladi. Uning mohiyati quyidagicha: metall plitalar bir-biridan uzoq bo'lmagan suvga joylashtiriladi, ular yuqori kuchlanish manbaiga ulanadi. Suv elektr tokini o'tkazadi, shuning uchun elektr toki qo'llanilganda suv molekulası uning tarkibiy qismlariga bo'linadi. Har bir molekuladan ikkita vodorod atomi va bitta kislorod atomining ajralib chiqishi HHO formulasi bilan jigarrang gaz deb ataladigan gazni olish imkonini beradi.

Braun gazining kalorifik qiymati 121 MJ/kg. Moddaning yonishi paytida zararli moddalar hosil bo'lmaydi va uni uyni isitish uchun energiya tashuvchisi sifatida ishlatish uchun standart gazli qozonni biroz yangilash kifoya. Biroq, o'z qo'llaringiz bilan vodorod ishlab chiqarish uchun o'rnatishni yaratishda xavfsizlik choralariga alohida e'tibor berish kerak - vodorod kislorod bilan birlashganda portlovchi aralashma hosil bo'ladi.

Generator dizayni

Katta hajmdagi suvni elektroliz qilish yo'li bilan jigarrang gaz ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan elektrolizator metall plastinka elektrodleri o'rnatilgan bir nechta hujayradan iborat. Elektrodlerining umumiy yuzasi qanchalik katta bo'lsa, o'rnatish shunchalik kuchli bo'ladi.

Hujayralar yopiq idishda joylashgan bo'lib, u suv manbasiga ulanish uchun quvur, hosil bo'lgan gazni olib tashlash uchun quvur va elektr ta'minotini ulash uchun terminallar bilan jihozlangan. Jeneratör shuningdek, vodorodning kislorod bilan aloqa qilishiga to'sqinlik qiluvchi suv muhri va teskari yonish effektini oldini olish uchun xavfsizlik klapan bilan jihozlangan - gaz faqat yondirgich qurilmasida yonadi.

Uyni vodorod bilan isitish elektrodlerining katta maydoni bo'lgan o'rnatishdan foydalanishni talab qiladi, aks holda isitish qozoni sovutish suvini samarali qizdira olmaydi. An'anaviy elektrolizatoridan foydalanish, uning o'lchamlarini oshirish foydasiz, chunki vodorod ishlab chiqarishga bir xil hududdagi uyni isitish uchun elektr isitish qozonini ishlatishdan ko'ra ko'proq elektr energiyasi sarflanadi.

Keraksiz energiya sarfisiz vodorod yoqilg'isini ishlab chiqarish uchun yanada samarali qurilmalarni ishlab chiqish davom etmoqda. Amerikalik ixtirochi Stenli Meyerning hikoyasi ma'lum, u an'anaviy qurilmalarga qaraganda o'nlab marta kamroq elektr energiyasini iste'mol qiladigan "vodorod xujayrasi" ni yaratdi. Biroq, olim zamonaviy texnologiyada inqilob qila olmadi - u zaharlanishdan to'satdan vafot etdi va o'rnatish chizmalari g'oyib bo'ldi.

Meyerning g'oyasini amalga oshirishga urinishlar bilan vodorod generatorini yaratish butun dunyo bo'ylab texnik laboratoriyalarda va uy hunarmandlarining ustaxonalarida ishlamoqda. Amerikalik olimning ixtirosi tebranib turgan suv molekulasining elektr impulslari bilan rezonansini yaratish edi - bu holda u yuqori elektr kuchlanishidan foydalanmasdan atomlarga bo'linadi.

Yorqin istiqbollor

Vodorod bir qator sabablarga ko'ra juda istiqbolli energiya tashuvchisidir :

1. U butun koinotda mavjud, er yuzida tarqalish bo'yicha o'ninchi o'rinni egallaydi - energiya resursini tuganmas deb atash mumkin.
2. Gaz zaharli emas va tirik organizmlarga zarar etkaza olmaydi. Vodorod va kislorodning "portlovchi aralashmasi" shakllanishi bilan oqishning oldini olish uchun xavfsizlik choralarini ko'rish muhimdir.
3. Vodorodning yonishi mahsuloti oddiy suv bug'idir.
4. Energiya tashuvchisi yuqori issiqlik quvvatiga ega, yonish harorati 3000 ° S.
5. Agar gaz sizib chiqsa, u havodan 14 marta engil bo'lgani uchun hech qanday zarar etkazmasdan tezda bug'lanadi. Ammo yaqin joyda ochiq olov yoki uchqunli simlar bo'lmasligi kerak, aks holda portlovchi aralashma portlaydi.
6. Bir kubometr vodorodning kaloriyasi qiymati 13000 J ga teng.

Vodorod energiya tashuvchisi sifatida - qo'llash doirasi

Vodorod energiya tashuvchisi sifatida yuqori baholanadi va, masalan, kosmik raketalar uchun yoqilg'i sifatida faol ishlatiladi. Uni sanoat miqyosida olish uchun turli usullar qo'llaniladi. Bu asosan ko'mir yoki neft mahsulotlarini gazlashtirish, metan va uning gomologlarini aylantirishdir. Bunday arzon vodorodni ekologik toza yoqilg'i deb hisoblash mumkin emas, chunki uni ishlab chiqarish atmosferaga zararli chiqindilar bilan bog'liq. Vodorodni katta hajmda ishlab chiqarish uchun suvni elektroliz qilish faqat arzon elektr energiyasi ko'p bo'lgan Norvegiyada qo'llaniladi.

Yilni elektr gaz generatori gazni kesish sohasida qo'llanilishini topdi. Vodorod ishlab chiqaradigan asbob-uskunalar shishaga solingan gazga qaraganda qulayroqdir - og'ir

ballonlarni tashishning hojati yo'q, suyultirilgan gaz ta'minotiga bog'liq va hokazo. Ammo qulaylik uchun tejamkorlik keltirildi - elektrolitik jarayon juda ko'p elektr energiyasini talab qiladi, buning natijasida energiya tashuvchisi narxi sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, sotib olingan va ishlab chiqarilgan vodorod narxidagi farq asosan uni etkazib berish uchun xarajatlarning yo'qligi bilan qoplanadi.

Vodorodli isitish qozonlari

Isitish tizimlariga bag'ishlangan ko'plab veb-saytlarda siz vodorodning isitish qozoni uchun energiya tashuvchisi sifatida tabiiy gazga munosib raqobatchi ekanligi haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Asosiy e'tibor vodorod generatorini o'rnatish orqali siz ko'p hujjatlarni to'ldirmasdan va uyingizni markaziy gazga ulash uchun katta miqdordagi mablag'ni to'lamasdan, gaz isitishdan ko'ra isitish uchun pul sarflash imkoniyatiga ega bo'lasiz. tarmoq.

Yuqoridagilarga asosanib, maqolada vodorodning narxi faqat uni sanoat ishlab chiqarish jarayonida past bo'ladi degan xulosaga kelish mumkin. Ya'ni, elektroliz yo'li bilan yoqilg'i ishlab chiqarish ko'proq xarajat qiladi va suyultirilgan vodorodning kilogrammi uchun jozibador raqamlarga tayanish mantiqiy emas.

Keling, bozordagi qozon uskunasi ko'rib chiqaylik. Vodorodli qozonlarni ishlab chiqarish Italiyaning Giacomini kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi, u muqobil energiya sohasida ixtisoslashgan. Bundan tashqari, shunga o'xshash birliklar texnologiyani muvaffaqiyatli nusxalagan ba'zi Xitoy kompaniyalari tomonidan ishlab chiqariladi. muvaffaqiyatli nusxalagan ba'zi Xitoy kompaniyalari tomonidan ishlab chiqariladi.

Giacomini ishlanmalari atrof-muhit uchun mutlaqo xavfsiz bo'lgan isitish uskunalarini yaratishga qaratilgan.

Ushbu kompaniyaning vodorodli qozoni ushbu toifaga kiradi - uning ishlashi suv bug'ining chiqishi bilan bog'liq, zararli chiqindilar yo'q. Vodorod energiya tashuvchisi sifatida ishlatiladi va u elektroliz orqali ishlab chiqariladi.

Biroq, bu qozonning ishlash printsipiga alohida e'tibor berishga arziydi. Tizimda hosil bo'lgan vodorod yoqilmaydi, u katalizator ishtirokida kislorod bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada, issiqlik energiyasi chiqariladi, bu isitish pallasini 40°S ga qadar isitish uchun etarli.

Ya'ni, o'rtacha narxda sotib olinishi mumkin bo'lgan vodorod qozonlari faqat suvli zamin sxemasi, taglik taxtasi yoki shipni isitish uchun issiqlik generatori sifatida foydalanish uchun javob beradi.

Xulosa qilish mumkinki, dunyoning qozon uskunalari ishlab chiqaruvchilari yondirilgan vodorodning issiqlik energiyasidan foydalanishga qodir samarali isitish qozonini yaratish uchun maqbul texnik echim topmadilar. Yoki ular bu variantni foydasiz deb hisoblashdi.

Uyda generator ishlab chiqarish

Internetda siz vodorod generatorini qanday qilish bo'yicha ko'plab ko'rsatmalarni topishingiz mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, uyingiz uchun bunday o'rnatishni o'zingiz yig'ish juda mumkin - dizayn juda oddiy.

Ammo hosil bo'lgan vodorod bilan nima qilasiz? Yana bir bor havoda bu yoqilg'ining yonish haroratiga e'tibor bering. $2800-3000^{\circ} \text{S}$ gacha. Agar siz metallar va boshqa qattiq materiallar yonayotgan vodorod yordamida kesilgan deb hisoblasangiz, burnerni oddiy gaz, suyuq yoqilg'i yoki qattiq yonilg'i qozoniga suv ko'ylagi bilan o'rnatish ishlamasligi aniq bo'ladi - u shunchaki yonib ketadi.

Forumlardagi hunarmandlar olov qutisining ichki qismini shamot g'ishtlari bilan qoplashni maslahat berishadi. Ammo bu turdagi eng yaxshi materiallarning erish nuqtasi 1600°C dan oshmaydi, bunday olov qutisi uzoq davom etmaydi. Ikkinchi variant - olov

haroratini maqbul qiymatlarga kamaytirishi mumkin bo'lgan maxsus burnerdan foydalanish. Shunday qilib, siz bunday burnerni topmaguningizcha, siz uy qurilishi vodorod generatorini o'rnatishni boshlamasligingiz kerak.

Jeneratorni yig'ish va ishlatish bo'yicha maslahatlar

Qozon bilan muammoni hal qilgandan so'ng, tegishli diagramma va xususiy uyni isitish uchun vodorod generatorini qanday qilish bo'yicha ko'rsatmalarni tanlang.

Uy qurilishi qurilmasi faqat quyidagi hollarda samarali bo'ladi :

- plastinka elektrodlarining etarli sirt maydoni;
- elektrodni ishlab chiqarish uchun materialni to'g'ri tanlash;
- elektroliz uchun yuqori sifatli suyuqlik.

Uyni isitish uchun etarli miqdorda vodorod ishlab chiqaradigan qurilma qanday o'lchamda bo'lishi kerak, "ko'z bilan" (boshqa odamlarning tajribasiga asoslanib) yoki birinchi navbatda kichik o'rnatishni yig'ish orqali aniqlanishi kerak. Ikkinchi variant yanada amaliydir - bu sizga to'liq quvvatli jeneratorni o'rnatish uchun pul va vaqt sarflashga arziydimi yoki yo'qligini tushunishga imkon beradi.

Noyob metallar elektrodlar sifatida ideal tarzda ishlatiladi, ammo bu uy birligi uchun juda qimmat. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan plitalarni, tercihen ferromagnitni tanlash tavsiya etiladi.

Suv sifati uchun ma'lum talablar mavjud. Unda mexanik aralashmalar va og'ir metallar bo'lmasligi kerak. Jeneratör distillangan suvda eng samarali ishlaydi, ammo dizayn narxini pasaytirish uchun siz o'zingizni suvni keraksiz aralashmalardan tozalash uchun filtrlar bilan cheklashingiz mumkin. Elektr reaksiyasini yanada qizg'in qilish uchun suvga 10 litr suv uchun 1 osh qoshiq nisbatda natriy gidroksid qo'shiladi.

Iqtisodiy savol

Vodorod generatorini qanday qilishni batafsil tushunishni boshlashdan oldin, maktab fizikasi kursini eslab qolish tavsiya etiladi. Barcha transformatsiyalar energiya yo'qotilishi bilan sodir bo'ladi, ya'ni vodorod ishlab chiqarish uchun elektr energiyasining narxi, natijada olingan yoqilg'ini yoqish paytida issiqlik quvvati bilan qoplanmaydi.

Agar vodorodni maksimal haroratda va uyda issiqlik uzatishda yoqishning iloji yo'qligini hisobga olsak, haqiqiy yo'qotishlar ideal sharoitlar uchun hisoblanganidan ham yuqori bo'lishi aniq bo'ladi.

Shunday qilib, agar siz bepul elektr energiyasidan foydalana olmasangiz, isitish uchun DIY vodorod generatoridan foydalanish hech qanday ma'noga ega emas. Uyingizni isitish uchun elektr qozonni o'rnatish va elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri, murakkab transformatsiyalarsiz sarflash sizga 2-3 barobar arzonroq tushadi. Bundan tashqari, elektr qozon butunlay xavfsizdir va o'rnatish va ishlatish qoidalariga rioya qilinmasa, uy qurilishi o'rnatishning ishlashi portlashga olib kelishi mumkin.

Ochig'i, arzon vodorodni ekologik toza usulda, jumladan elektroliz usulida ishlab chiqarish kelajak masalasi bo'lib, bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlari olimlari bu borada ish olib bormoqda.